

**ИСТИҚБОЛЛИ ОЛМА НАВЛАРИ КЎЧАТЛАРИНИНГ РИВОЖЛАНИШ
ХУСУСИЯТЛАРИГА КЛОН ПАЙВАНДТАГЛАР ЎСИШ КУЧИНИНГ ТАЪСИРИ**

Буриев Хасан Чутбаевич – Тошкент давлат аграр университети профессори, биология
фанлари доктори; e-mail: prof.buriev@mail.ru

Очилов Боходир Норқуватович – Академик М.Мирзаев номли Боғдорчилик, узумчилик ва
виночилик илмий-тадқиқот институти тадқиқотчиси

***Аннотация.** Ушбу мақолада Самарқанд вилояти Пастдаргом тумани шароитида ҳар хил ўсиш кучига эга клон пайвандтагларга пайванд қилинган истиқболли олма навлари кўчатларини ўсиши ва ривожланишининг морфо-биологик хусусиятларини ўрганиши бўйича тадқиқот натижалари келтирилган. Тадқиқот объекти сифатида олманинг вегетатив йўл билан кўпайтириладиган пакана MIX ва ярим пакана MM106 пайвандтаглари, стандарт интенсив навлардан Оқсой (оқ), Оқсой (қизил), Жонатан (Jonathan), Кинг девид (King David), Пинк леди (Pink Lady), Голден Делишес (Golden Delicious), Старкримсон (Starkrimson delishes), Гала (Gala), Фуджи (Fudji) ва Ренет Симиренко (назорат) хизмат қилган. Кўчатзорнинг иккинчи даласида ўсиш кучи ҳар пайвандтагларда ушбу навлар кўчатларининг ўсиши ва ривожланиши қиёсий таҳлил қилинган. Унга кўра Самарқанд вилояти шароитида интенсив боғлар барпо қилиш учун пакана MIX ва ярим пакана MM106 пайвандтагларида кўчат етиштириш самарали деб топилган. Ушбу пайвандтагларда истиқболли Оқсой (оқ ва қизил), Жонатан, Кинг девид, Пинк леди, Голден Делишес, Старкримсон, Гала, Фуджи навлари I нав кўчатларининг (160 ва 140 см дан кам бўлмаган, энг камида 2 ён шохли ва 5 та I-тартиб ён илдизли) чиқиш миқдори гектарига 85-90% ни ташкил этган.*

***Калит сўзлар:** олма, нав, клон, пайвандтаг, пайвандуст, ўсиш, ривожланиш, кўчат, стандарт.*

***Аннотация.** В данной статье приведены результаты исследований по изучению особенности роста и развития перспективный сортов яблони привитых на клоновые подвой разных по силе роста в условиях Пастдаргомского района Самаркандской области. Объектами исследований служились вегетативно размножаемый карликовый подвой MIX и полукарликовый MM106, из стандартных сортов Аксай (белый), Аксай (красный), Джонатан (Jonathan), Кинг девид (King David), Пинк леди (Pink Lady), Голден Делишес (Golden Delicious), Старкримсон (Starkrimson delishes), Гала (Gala), Фуджи (Fudji) и Ренет Симиренко (контроль). Во втором поле питомника осуществлены сопоставляющий анализ роста и развития саженцев сортов яблони на клоновых подвоях. При этом считались эффективным выращивание саженцев на карликовом подвое MIX и полукарликовом MM106 для закладки садов интенсивного типа. Выход саженцев I сорта (высота не менее 160 и 140 см, боковые ветви не менее 2 шт. и придаточных корней I порядка не менее 5 шт.) перспективных сортов яблони Аксай (белый и красный), Джонатан, Кинг девид, Пинк леди, Голден Делишес, Старкримсон, Гала, Фуджи в этих подвоях составил 85-90% с гектара.*

***Ключевые слова:** яблоня, сорт, клон, подвой, привой, рост, развитие саженец, стандарт.*

***Annotation.** This article presents the results of research on the study of growth and development of promising apple varieties grafted on clonal rootstocks of different growth strength in the conditions of Pastdargom district of Samarkand region. The objects of research were vegetatively propagated dwarf scion MIX and semi-dwarf scion MM106 from standard varieties Aksai (white), Aksai (red), Jonathan, King David, Pink Lady, Golden Delicious, Starkrimson delishes, Gala, Fudji and Renet Simirenko (control). In the second field of the nursery a comparative analysis of growth and development of seedlings of apple-tree varieties on clonal rootstocks was carried out. It was considered effective to grow seedlings on dwarf rootstock MIX and semi-dwarf MM106 for the establishment of intensive type orchards. The yield of seedlings of I grade (height not less than 160 and 140 cm, side branches not less*

than 2 pcs. and adventitious roots of I order not less than 5 pcs.) of promising apple varieties Aksai (white and red), Jonathan, King David, Pink Lady, Golden Delicious, Starkrimson, Gala, Fuji in these rootstocks was 85-90% per hectare.

Key words: *apple tree, variety, clone, scion, scion, growth, seedling development, standard.*

Кириш. Мевачилик республикамиз кишлоқ хўжалигининг муҳим стратегик ва сердаромад соҳаларидан бири ҳисобланади. Шу боис охириги йилларда республикамизда боғдорчиликни янада ривожлантириш, пахта ва ғалла экинлари майдонини қисқартириш ҳисобига интенсив боғлар майдонини кенгайтиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда [1; 2].

Интенсив боғлар учун кучсиз ўсувчи кўчатлар талаб этилади. Кучсиз ўсувчи кўчатлар олишнинг бир қанча усуллари олимлар томонидан тавсия этилган. Булар орасида пакана пайвандтагларга куртак пайванд қилиш, пакана пайвандтаг интеркаляр кўйилмасидан фойдаланиш энг аҳамиятлидир. Пакана пайвандтаглар мевачилик амалиётида пархиш ва яшил қаламча усулида кўпайтирилади ва сўнгра уларга маданий навлар куртак ёки қишки қаламча пайванд усулида пайванд қилинади [3; 7; 8].

Кўчатлар қайси усулда етиштирилмасин, пировард натижа стандарт кўчат олиш имконини бериши лозим. Бунинг учун ушбу пайвандтаг ва навлар жойнинг экологик-географик шароитларига яхши мослашган бўлиши керак. Ушбу фикрдан келиб чиққан ҳолда академик М.Мирзаев номли Боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот институтининг Чархин илмий-тажриба станциясида (Самарқанд вилояти Пастдарғом тумани) ҳар хил ўсиш кучига эга клон пайвандтагларда истиқболли олма навлари кўчатларининг морфо-биологик хусусиятларини ўрганиш бўйича тадқиқот олиб бордик.

Тадқиқот предмети ва услуби. Тадқиқот объекти сифатида олманинг пакана М1Х ва ярим пакана ММ106 пайвандтаглари, стандарт навлардан Оксой (ок), Оксой (қизил), Жонатан (Jonathan), Кинг девид (King David), Пинк леди (Pink Lady), Голден Делишес (Golden Delicious), Старкримсон (Starkrimson delishes), Гала (Gala), Фуджи (Fudji) ва Ренет Симиренко (назорат) хизмат қилди. Пархиш

усулида етиштирилган пайвандтаглар эрта баҳорда кўчатзорнинг биринчи даласига эрта баҳорда 70x20 см схемада экилди. Август ойининг иккинчи ярмида пайвандтагларга истиқболли навлар куртак пайванд қилинди. Кўчатзорнинг иккинчи даласида кўчатларнинг йиллик ўсиши ва ривожланиши динамикада ўрганилди. Мавсум охирида кўчатларнинг ривожланганлик даражаси (биринчи тартиб илдизлар сони, кўчат бўйи, биринчи тартиб ён шохлар сони), I ва II-нав кўчатларнинг чиқиши фоизларда [9] ҳисобланди. Тадқиқотлар Х.Ч. Буриев ва бошқалар [4], Т. Н. Дорошенко ва бошқалар [5] ҳамда В.И.Майдебур ва бошқалар [6] тавсия этган услуб бўйича амалга оширилди.

Тадқиқот натижалари ва уларнинг муҳокамаси. Маълумки, республикамизнинг аксарият ҳудудларида уруғмевали ўсимликларнинг кўчатлари пархиш орқали етиштирилган пайвандтагларга куртак пайванд қилиш усулида етиштирилади. Пархиш новдалар олиш учун ҳар бир кўчатчилик хўжалигида пархиш она кўчатзор ташкил этилади. Тегишли парваришlash ва агротехника шароитида етиштирилганда бир она кўчатдан пайвандтаг навига боғлиқ равишда 10 тадан 100 тагача ҳатто ундан ҳам кўп илдиз олган пархиш новда олиш мумкин. Ушбу илдиз олган пархиш қаламчалар эрта баҳорда она кўчатдан ажратиб олиниб, кўчатзорнинг биринчи даласида ўстирилади. Август ойининг иккинчи ярмидан бошлаб ушбу ўсимликларга стандарт навлар куртак пайванд қилинади.

Иккинчи йил эрта баҳорда пархиш новдалар куртак пайванднинг 1-3 см юқорисидан бутунлай кесиб ташланади ва пайвандуст куртакнинг ривожланишига имкон берилади. Илмий тавсияларга мувофиқ, ушбу майдон энди кўчатзорнинг иккинчи даласи деб юритилади. Навдор кўчатларнинг йиллик ўсиш доирасида ривожланишини кузатиш шуни кўрсатдики, уларнинг бўйи қўлланилган пайвандтаг турига боғлиқ равишда фарқланди.

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Бунда нисбатан кучлироқ ўсиш ярим пакана ММ106 пайвандтагига пайванд қилинган истиқболли навлар ўсимликларида кузатилди. Кўчатлар бўйининг фарқланиши бир пайвандтаг кесимида навлар бўйича ҳам фарқланди. Бунда назорат Ренет Симиренко навига нисбатан кучлироқ ўсиш Оксой (қизил ва оқ), Голден Делишес, Старкримсон навларида қайд этилди. Назоратга нисбатан кучсизроқ ўсган навлар сифатида Гала ва Фуджи навларини кўрсатиш мумкин. Қолган навлар кўчатларининг бўйи назорат – Ренет Симиренко навига яқин кўрсаткичларда бўлди.

Пакана М1Х пайвандтагига пайванд қилинган пайвандуст навлар кўчатларининг ўсиш кучида ҳам ярим пакана ММ106 пайвандтаги каби тенденция кузатилди. Ушбу пайвандтаг ҳам назорат – Ренет Симиренко навига нисбатан баландроқ бўйли кўчатлар Оксой (қизил ва оқ), Голден Делишес, Старкримсон навларида, паст бўйли кўчатлар эса Гала ва Фуджи навларида олинди.

Мавсум якунида кўчатларни казиб олиш даврида (ноябр ойи охири) кўчатларда шаклланган илдиз тизими, ён шоҳлар сони, кўчатларнинг умумий ўсиш баландлиги каби кўрсаткичлар ҳам пайвандтаг билан бир қаторда навларнинг биологик хусусиятларига кўра фарқланди. Алоҳида таъкидлаш жоизки, биринчи тартиб ён илдизлар сони стандарт навларга у қадар боғлиқ бўлмади ва иккала

пайвандтаг ҳам 5-7 дона оралиғида ўзгарди.

Ярим пакана ММ106 пайвандтагига пайванд қилинган тажриба вариантыда ён шоҳлар сони I нав талабларига жавоб берувчи (2,0 донадан кам эмас) кўчатлар миқдори бўйича назорат – Ренет Симиренко навига нисбатан юқори кўрсаткич Оксой (қизил ва оқ), Голден Делишес, Старкримсон навларида қайд этилди. Ушбу навларнинг қарийб 89-90% кўчатларида 2 донадан ортиқ ён шоҳлар шаклланди. Гала ва Фуджи навларида 2,0 донадан кам бўлмаган стандарт (I нав) кўчатлар миқдори 86-87% дан ошмади. Қолган навларда ён шоҳлар шаклланиши назорат варианты кўрсаткичида бўлди.

Пакана М1Х пайвандтагига пайванд қилинган пайвандуст навлар кўчатларида ҳам ярим пакана ММ106 пайвандтаги каби ҳолат кузатилди. Ушбу пайвандтаг ҳам ён шоҳлар сони I нав талабларига жавоб берувчи (2,0 донадан кам эмас) кўчатлар миқдори бўйича назорат – Ренет Симиренко навига нисбатан юқори кўрсаткич Оксой (қизил ва оқ), Голден Делишес, Старкримсон навларида қайд этилди. Ушбу навларнинг қарийб 88-89% кўчатларида 2 донадан ортиқ ён шоҳлар шаклланди. Гала ва Фуджи навларида 2,0 донадан кам бўлмаган стандарт (I нав) кўчатлар миқдори 84,9-86,2% дан ошмади. Қолган навларда ён шоҳлар шаклланиши назорат варианты кўрсаткичида бўлди (расм).

Ҳар хил ўсиш кучига эга клон пайвандтагларда истиқболли олма навлари кўчатлари бўйининг фарқланиши (I нав кўчатлар мисолида), 2020-2023 йй

Расм маълумотлари шуни кўрсатадики, кучи – кўчатларнинг бўйи ҳам навлар бўйича вегетация якунида кўчатларнинг умумий ўсиш фарқланди. Бунда ярим пакана ММ106

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

пайвандтагига пайванд қилинган истикболли навлар кўчатларининг назоратга нисбатан кучлироқ ўсиши Оксой (қизил ва оқ), Голден Делишес, Старкримсон навларида кузатилди. Ушбу навлар кўчатларининг бўйи 170,6-176,8 см оралиғида ўзгарди. Назоратга нисбатан пастроқ бўйли кўчатлар эса Гала ва Фуджи навларида олинди ва уларнинг бўйи 160,7 см дан ошмади. Қолган навлар I нав кўчатларининг бўйи назорат – Ренет Симиренко навига яқин ифодага эга бўлди.

Пакана МIХ пайвандтагига пайванд қилинган пайвандуст навлар кўчатларида ҳам ярим пакана ММ106 пайвандтаги каби фарқланиш аниқланди. Бунда ушбу клон пайвандтагида I нав кўчатларининг назоратга нисбатан кучлироқ ўсиши Оксой (қизил ва оқ), Голден Делишес, Старкримсон навларида кузатилди. Ушбу навлар кўчатларининг бўйи

161,4-166,2 см оралиғида ўзгарди. Назоратга нисбатан пастроқ бўйли кўчатлар эса Гала ва Фуджи навларида олинди ва уларнинг бўйи 142 см дан ошмади. Қолган навлар I нав кўчатларининг бўйи назорат – Ренет Симиренко навига яқин кўрсаткичларга эга бўлди

Хулоса. Самарқанд вилояти шароитида интенсив боғлар барпо қилиш учун пакана МIХ ва ярим пакана ММ106 пайвандтагида кўчат етиштириш самарали ҳисобланади. Ушбу пайвандтагларда истикболли Оксой (оқ ва қизил), Жонатан, Кинг девид, Пинк леда, Голден Делишес, Старкримсон, Гала, Фуджи навлари I нав кўчатларининг (160 ва 140 см дан кам бўлмаган, энг камида 2 ён шохли ва 5 та I-тартиб ён илдизли) чиқиш миқдори гектарига 85-90% ни ташкил этади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарори, 11.12.2019 йилдаги ПҚ-4549-сон. – <https://www.lex.uz/>
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг Қарори, 02.02.2023 йилдаги 51-сон. – <https://www.lex.uz/>
3. Абдикаюмов З. А. Использование интеркалярных вставок для получения слаборослых саженцев черешни с целью закладки садов интенсивного типа //Аграрная наука. – 2017. – №. 9-10. – С. 47-51.
4. Буриев Х.Ч., Енилеев Н.Ш. ва б. Мевали ва резавор мевали ўсимликлар билан тажрибалар ўтказишда ҳисоблар ва фенологик кузатувлар методикаси. – Т., 2014. – 64 б.
5. Дорошенко Т. Н., Рязанова Л. Г., Рындин А. В., Максимцов Д. В. БИОЭКОЛОГИЯ И ПИТОМНИКОВОДСТВО ПЛОДОВЫХ КУЛЬТУР : учеб.-метод. пособие // Краснодар : Куб. ГАУ, 2015. – 62 с
6. Майдебур В.И., Васюта В.М., Мережко И.М., Бурковский В.В. ВЫРАЩИВАНИЕ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ САЖЕНЦЕВ. // Киев: «Урожай», 1989. – 168 с.
7. Islamov S., Khalmirzaev D., Abdikayumov Z. Growing a low-growth clone planting material of cherry from green cuttings //E3S Web of Conferences. – EDP Sciences, 2023. – Т. 389. – С. 03064.
8. Temirov, UX Turakulov1 EE, and Z. A. Abdikayumov. "SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA GILOS O 'SIMLIGINI QALAMCHA PAYVAND QILISHNING MAQBUL MUDDATLARI." *Proceedings of International Conference on Scientific Research in Natural and Social Sciences*. Vol. 2. No. 1. 2023.
9. O'ZDST 1192:2009. Уруғли ва данакли экин кўчатлари. Умумий техникавий шартлар.